

ТЕНЬ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ КНИГИ: СИМВОЛ СМЕРТИ И РАЗЛОЖЕНИЯ В ДВУХ МОМЕНТАХ INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA SOCIEDADE PATRIARCAL NO BRASIL, GILBERTO FREYRE

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

RIBEIRO, René Salmito¹, NASCIMENTO, Expedito Tomaz do²

RIBEIRO, René Salmito. NASCIMENTO, Expedito Tomaz do. **Тень отсутствующей книги: символ смерти и разложения в двух моментах *Introdução À História Da Sociedade Patriarcal No Brasil*, Gilberto Freyre.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 05, эд. 11, Vol. 08, с. 115-130. Ноябрь 2020 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/93479

СВОДКА

Учитывая, что известная трилогия Gilberto Freyre *Introdução à história da patriarcal no Brasil*, состоящая из *Casa-grande & senzala*, *Sobrados e mucambos* и *Ordem e progresso*, кажется сплоченным целым, неопубликованный четвертый эссе, который сделал бы работу тетралогией, *Jazigos e covas rasas* (которая будет касаться бразильских похоронных ритуалов с середины девятнадцатого века до начала 20 века, на фоне развития позитивизма и республиканизма в Бразилии, а также последнего опубликованного *Introdução*, и воспользовалась бы темой смерти как метафорой распада патриархата в Бразилии), неизбежно будут заданы два вопроса, которые в итоге могут быть сведены к одному: поскольку эта недостающая работа, которую Freyre

¹ Магистр педагогических наук (Universidad Del Sol), специалист по управлению школами и координации (Университет Vale do Acaraú), специалист по бразильской литературе (Государственный университет Ceará), окончил литературу / португальский язык (Университет Fortaleza).

² Степень магистра в области педагогических наук.

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

утверждает, что написал, но потеряла, изменила бы восприятие предыдущих работ, и, во-вторых, если, несмотря на потерю оригинала, его идеи не были бы пропитаны предыдущими работами, если бы он почувствовал настойчивость, с которой неопубликованное название цитируется во введении к *Sobrados e mucambos* и *Ordem e progresso*. Думая прежде всего о предисловии ко второму изданию второй книги оригинальной трилогии и переходе, который происходит между *Casa-grande & senzala* и *Sobrados e mucambos* (о двух моментах которых говорит название этого анализа), мы стремимся здесь показать, как метафора смерти/распада уже встречается в оригинальной трилогии и какие последствия может иметь эта же метафора в перечитывании работы Gilberto Freyre, находя ее как клевету в защиту того типа общества, который гаснет и от которого автор оказывается бенефициаром и ностальгистом.

Ключевые слова: декаданс патриархата, Бразилия-колония, Бразилия-империя, социология Бразилии.

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Во введении ко второму изданию *Sobrados & mucambos*, предыдущее издание которого датируется 1936 годом, Gilberto Freyre кратко описывает проект по закрытию книжной серии *Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil*, сначала трилогии, четвертой книгой. Первый, знаменитый *Casa-grande & senzala*, учитывает строительство сельского патриархата, начиная в основном с заводов по выращиванию сахарного тростника на северо-востоке, пик которого приходится на семнадцатый век, и делает наиболее важный анализ, в свое время, участия негров в формировании бразильского общества, которое не было основано на евгенических предположениях о неполноценности расы, как предполагали важные ученые, такие как Oliveira Viana.

Второй, вышеупомянутый *Sobrados & mucambos*, говорит о том, как Бразилия, исходя из трех решающих исторических фактов (т.е. эксплуатации золота в Minas Gerais, которая в восемнадцатом веке сместила бы экономическую ось

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

колонии от сельского хозяйства к добыче полезных ископаемых, будучи первым крупным ударом, нанесенным сахарными заводами, приходом королевской семьи в Бразилию в 1808 году и провозглашением независимости 1822 года), начинает урбанизоваться, и по мере того, как эта урбанизация постепенно инициирует конфликт между внутренним пространством и улицей, конфликт, который приведет к постепенному сомнению патриархализма.

Третий, *Ordem e progresso*, говорит об эволюции позитивистского дискурса в Бразилии, его влиянии на вооруженные силы и о том, что они были одним из самых важных демократических фронтов в стране, не только для размещения чернокожих и мулатов, но прежде всего потому, что там у них была бы возможность социального восхождения, которую им предлагали немногие слои общества. Четвертая книга, которая превратит трилогию в тетралогия, также имела дихотомичное название и говорила о похоронных ритуалах. Как и в первых двух, название давало представление о двойственности между жизнью самых богатых и самых бедных.

Jazigos e covas rasas – название, с которым предстанет работа по завершению наших исследований – охватят как можно больше, как изучение патриархальных обрядов погребения и влияния умерших на живых, тех различных фаз развития и распада – распада, в котором бразильское общество еще находится – патриархата, или опеки семьи, среди нас. Патриархат поначалу почти исключительно сельский и даже феодальный, или парафеодальный; затем, менее сельские, чем городские. (FREYRE, 2002, с. 674)

Четвертая книга так и не была написана. *Introdução* осталась трилогией, но присутствие темы смерти остается мощной метафорой, которая дает представление о переходе, действовавшем между первыми двумя книгами: смерть — это, конечно, не только физическая смерть, но и отчет о распаде целого мира, мира, наследником которого Gilberto Freyre считал и признавал себя наследником и память которого он намеревался понять и сохранить.

2. РАБОТА GILBERTO FREYRE: PATRIARDO REVISATO

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

В рецензии на *Casa-Grande & Senzala: o livro que dá razão ao Brasil mestiço e pleno de contradições*, эссе Mario Helio Gomes de Lima о творчестве социолога из Pernambuco Amurabi Oliveira делит восприятие работы Gilberto Freyre на три решающих момента:

(...) первая из них будет идти от ее публикации до середины 1960-х годов, когда на книгу будет больше положительных, чем отрицательных отзывов, даже несмотря на нападки консерваторов на использование разговорного языка, критику иезуитов и извинения перед афро-бразильской культурой; второй — с середины 1960-х до 1980-х годов, периода, когда работа боролась за предполагаемую ненаучность и интерпретацию, предполагаемую о бразильском обществе, но Helio указывает, что многие критические замечания были проведены без прочтения работы; и, наконец, третий момент начинается в 1990-х годах и ускоряется с празднованием столетия со дня его рождения в 2000-х годах, когда появляются новые работы, направленные на углубление анализа его работы. На этом этапе Helio приводит нам подборку некоторых работ, созданных в этот период, которые он считает символическими, указывая на другие дополнительные источники для лучшего понимания *Casa-Grande & Senzala*. (OLIVEIRA, 2015, с. 455)

Первый момент — это тот, который легче понять по контексту, несмотря на временную дистанцию, учитывая актуальность и революционность, которую предложение работы представит в бразильском интеллектуальном контексте, несмотря на столько уже прошедших десятилетий, или именно потому, что дистанцирование часто помогает увидеть себя более четко. *Introdução*, начатое с *Casa-grande & senzala*, в основном сопровождается тремя революционными предложениями по социологии. Первый касается формального аспекта. Freyre отходит от традиционных методов, используемых до сих пор, отходит от статистических вопросов, делает исследования более качественными, чем количественными, в то же время выбирая в качестве источника косвенные документы, такие как старые газеты, реклама, песни и другие элементы.

Freyre оперирует, прежде всего, интенсивным стилистическим вложением: воспринимается чрезвычайная фамильярность, прошедшая по тексту, особенно первой трилогии, что делает произведение более доступным даже

для тех, кто профессионально не посвящен социологии или антропологии. Это книги, которые можно читать чисто эстетическим плодом, хотя во многих пунктах это знакомство карабкается в более разговорный язык, используя деформации слов, говорить как сами люди, и не воруя от ссылки даже на прямую ненормативную лексику, когда это кажется автору необходимым для прояснения какого-то контекста. Кажущаяся текстуальная простота, говорит сам автор (подчеркивая в объяснении наиболее привычные аспекты), говоря о прямых влияниях, усваиваемых в детстве, и вкладывая в конструкцию языка отражение этнического объединения, которое он демонстрирует в построении бразильского языка.

Социология, наконец, отказывается от трактата и принимает наиболее свободную форму эссе, которая, по словам Adorno, оставляет претензию на универсальную и абсолютную истину, чтобы освободить место для страстей ее автора. Или, говоря словами самого социолога из Pernambuco, объясняющего интерпретационную открытость и относительное отсутствие выводов в его тексте, с акцентом на то, как эта же свобода уместна не только для того, чтобы говорить о человеческих аспектах в целом, но и конкретно о тех, которые касаются формирования бразильцев:

Однако почти отсутствие выводов, бедность утверждений не означает отказа от интеллектуальной ответственности за то, что может быть неортодоксальным на этих страницах. Вопреки установленному, принятому, освященному. Потому что это революционное качество исходит из самого свидетельства материала, собранного и раскрытого здесь и интерпретированного в рамках максимально возможной объективности, метода и техники. Настало время попытаться увидеть в бразильской формации ряд глубоких неправильных настроек, наряду с корректировками и балансами. И увидеть их вместе, распутав себя с узких точек зрения и стремления к заинтересованной выводке. С узкоэкономической точки зрения она сейчас так же модна, как и с узкополитической точки зрения, до недавнего времени почти эксклюзивная. Человек может быть понят только человеком – насколько это возможно; и понимание вопросов в большей или меньшей степени в жертву объективности субъективности. Ибо в случае человеческого прошлого необходимо оставить место для сомнений и даже тайн:

история института, когда он создан или покушение на социологический критерий, который простирается в психологическом, всегда приводит нас в области тайны, где было бы смешно заявлять, что мы удовлетворены марксистскими интерпретациями или бихевиористскими или паретистскими объяснениями; с чистыми описаниями, похожими на описания естественной истории ботанических или животных сообществ. (FREYRE, 2002, с. 667-668)

Gilberto Freyre примет эту свободу до такой степени, что даже скажет, что он больше не совсем социолог или просто социолог. Потому что, с его точки зрения, более конкретно статистический вопрос, который часто вел работу в этой области, оставил в стороне именно человеческий материал, который будет ее основным фокусом.

Второй разрыв, относительно заметный в приведенном выше отрывке, касается использования анализов, которые касаются конкретно экономических вопросов, что является очень сильной тенденцией в историческом материализме. С той радикальной разницей, что Freyre не увидит в экономике только цифры, просто движение товаров или трудовые отношения. Freyre начинает с того, что кажется очевидным в то же время: бразильская формация основана на эксплуатации природных ресурсов дикой земли, во-первых, а во-вторых, с начала монокультуры, то есть цикла сахарного тростника, начавшегося в семнадцатом веке, и, следовательно, на структуре труда, основанной на рабстве, кратко на экономических аспектах, которые должны быть глубоко известны, но в случае с Gilberto Freyre, чтобы извлечь из этих данных основу для понимания человека, гораздо больше, чем чисто экономическое: Freyre будут интересоваться социальными отношениями, которые возникают из и вокруг наиболее очевидных экономических вопросов, даже затрагивая непосредственно более субъективные аспекты, такие как конструкция привязанностей внутри этой вселенной.

Третьим, возможно, самым революционным вкладом Gilberto Freyre в построение новой социологии было то, что впоследствии стало своего рода обоюдоострым мечом его теории. Оценка чернокожих и смешения в

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

бразильском обществе как никогда. Несомненно, что аболиционизм прошлого века будет способствовать дискурсу о расовом равенстве, основанном на равных правах, и что сам феномен смешения рассматривался со снисходительностью, как это было в других колониях, особенно в английских колониях, что Freyre объясняет большей пластичностью португальцев, даже по сравнению с их испанскими соседями. , потому что сами португальцы очень смешанный народ.

Важность этой защиты заключается в том, насколько плохо воспринимался негр в бразильском обществе даже после отмены рабства или даже из-за глубокого негодования со стороны рабовладельцев, которые чувствовали себя преданными одобрением закона. Дело в том, что дискурс евгенической основы глубоко соблазняет большую часть национального интеллектуала, который поместил, основываясь на критериях, которые сегодня научно сомнительны, на наличие чернокожих и мисцея как элементы национальной неполноценности и возлагал надежды на возможность постепенного этнического обесцвечивания Бразилии, что в конечном итоге привело бы к постепенному обесцвечиванию бразильского общества.

Для Gilberto Freyre этот аргумент не подтверждается тем фактом, что этнический вопрос обязательно менее важен, чем сами социальные и социологические проблемы. Для Freyre построение бразильского общества зависит от вопросов, которые гораздо больше основаны на структурировании экономики и, прежде всего, на том, как бразильская патриархальная семья возникает вокруг этих экономических основ.

Патриархальное формирование Бразилии объясняется, как в его достоинствах, так и в его недостатках, не столько с точки зрения «расы» и «религии», сколько с точки зрения экономики, с точки зрения культурного опыта и организации семьи, которая была колонизационной единицей. Экономика и социальная организация, которые временами противоречили не только католической сексуальной морали, но и семитским тенденциям португальских авантюристов к меркантильности и торговле людьми. (...) Раса не переносит себя с одного континента на

другой, необходимо было бы переносить физическую среду вместе с ней. (FREYRE, 2002, стр. 129)

Идеал евгеники приобрел приверженцев между интеллектуалами и большей частью научного общества во всех частях мира, между концом 19-го века и началом 20-го века. Термин евгеника был создан Francis Galton, двоюродным братом Charles Darwin, на чьи теории, похоже, повлияли, хотя и в искаженном виде: Darwin верил в естественный отбор, который завершится выживанием наиболее приспособленных, в то время как Galton считал, что генетическое улучшение может быть благоприятным - даже когда дело доходит до человеческой расы. Логически, когда мы говорим об улучшении, мы говорим также об устранении нежелательных характеристик, для того, чтобы поместить их в пределах данного вида, необходимо выбрать, какие носители этих же характеристик, которые, поскольку они являются носителями, будут уступать другим.

Но с академической точки зрения, и помимо достижения краткого изложения движения и его последствий в национальной социологии и антропологии, стоит сосредоточить внимание на творчестве Raimundo Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, чьи работы предшествовали работе Kehl, основывала свою работу на каталогизации бразильских типов и того, что он считал их основными характеристиками. Связывая зависимости и преступления с расами, не рассматривая в первую очередь экономические и социальные факторы вокруг, а скорее делая эти факторы более значимыми, чем вызывающими, Nina Rodrigues предполагает, что расовые качества зависят от чистоты людей, и что мисседж, великая точка этнического происхождения Бразилии, потенциально будет злом. Для Nina Rodrigues была бы не совсем одна человеческая раса, а несколько, которые можно было бы располагать иерархически в соответствии с их превосходством или неполноценностью по отношению друг к другу, и что беспорядочные скрещивания, которые автор описывает в животном виде, потенциально могут привести к вырождению вида или, по крайней мере, общества, которое вело эти союзы. Грубо говоря, каждая раса, для Nina

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

Rodrigues, была бы подкреплена специфическими дарами и глубокой неспособностью приспособиться к дарам других рас: цивилизация была бы великим даром и судьбой белых рас, в которой за ними не могли бы следовать коренные или черные, которые по своей природе были бы дикарями или пойманы в ловушку на уровне общительности между тотемическим и фетишистским.

Революционная работа Gilberto Freyre была посвящена этим идеям. Хотя социолог и антрополог, его постановка, которая на протяжении всей его жизни будет сосредоточена на самых разнообразных предметах, настолько сильно интересуется бразильскую культуру, что он даже стал решающим фактором обновления модернизма. Вторая модернистская фаза развила в Бразилии переоценку региональных традиций, главным образом через Gilberto Freyre, социолога, который прибыл из Соединенных Штатов, где он учился. В 1924 году был создан Регионалистский центр Северо-Востока, а в 1926 году состоялся Первый бразильский конгресс регионализма. Озабоченность по поводу переоценки Северо-Востока отчасти обусловлена смещением экономической и культурной оси на Юг, когда сахарная промышленность начинает приходить в упадок. С другой стороны, капитализм без связей с регионом способствовал культурной неправильной характеристике Северо-Востока, экономика которого имела патриархальные и патерналистские основы.

Freyre как никогда рассматривает экономические факторы в структуре бразильского общества. Тем не менее, нельзя должным образом совместить его исследования с историческим материализмом, особенно наиболее правильно марксистским. Freyre признает, что это влияние пришло, но говорит, что он осторожен в его применении: для него исторический материализм, начиная с экономики и почти обязательно возвращаясь к ней, в конечном итоге игнорирует важные аспекты в формировании общества, тем более правильно культурные, и которые придают исследованию более осязаемый и менее

засушливый характер. Экономика и ее потребности являются отправной точкой работы Gilberto Freyre, но не точкой прибытия или даже возвращения.

Чернокожие, индейцы и полукровки сами по себе не принесли в Бразилию какого-либо перерождения, а скорее социальные отношения, проистекавшие из экономических потребностей, происхождения многих социальных бед, которые сохранялись даже после отмены рабства и провозглашения республики. Образ был сформирован в основном негра, который был охвачен предрассудками, полученными от колонизации: что сифилис распространился бы по индейскому происхождению и африканскому влиянию, когда происхождение болезни более вероятно евразийское и более вероятно, следовательно, к прибытию колонизатора португальского (FREYRE, 2002), что у чернокожих были бы развиты всевозможные эрото-сексуальные заклинания и заклинания. , когда большинство из этих заклинаний были еще португальского происхождения (FREYRE, 2002), что черные африканские женщины будут либидинозными по своей природе и будут, после Индии, великой соблазнительницей белых поселенцев, факт, отрицаемый многими путешественниками, которые нашли даже среди крайних черных примеры рекато (FREYRE, 2002). Наряду с этими тезисами, которые объясняют домашние привычки, широко распространено предубеждение, что, учитывая более низкие интеллектуальные условия, чернокожие обязательно будут предназначены для работ, основанных на грубой силе, когда на самом деле большая часть специализации работы в бразильских землях обусловлена техническим опытом африканцев на их собственной земле происхождения. Что касается непосредственно сексуального вопроса, то распущенность, приписываемая чернокожим, будет иметь два очень разных происхождения: огромная эротизация праздных лордов и отношения между победителями и проигравшими, которые обязательно рождаются силой колонизации и рабства.

Нерп, по мнению Gilberto Freyre, является пластическим элементом, который вносит свой собственный культурный вклад и делает себя вместе с другими

вкладами других народов углубляться и адаптироваться: он принимает религию завоевателей и становится ее распространителем, увеличивает местную кухню своим собственным вкладом, но совершенствует блюда других культур. , принимает португальский язык, но вместе с коренным, делает этот язык расцветом и получает несколько местных вкладов, которые делают звучание португальского языка, на котором говорят в Бразилии, более певучим и приятным, менее засушливым, чем то, которое исходит из Португалии. Ассимилированный даже за счет крайнего насилия, он входит в большой дом, общественную жизнь и привязанности: его можно сделать из семьи – сам метис часто будет наполовину белым из-за крови мастера изобретательности, который переносит бастардию лучше, чем в англосаксонских или даже испанских колониях, и в конечном итоге принимает ее. Конкретные примеры (чье значение и влияние Freyre могут преувеличивать) находят чернокожих, индейцев и метисов как священников, учителей грамотности и важных членов общества. (В конкретном случае священства известно, что при всех своих внутренних противоречиях католическая церковь может быть довольно снисходительной в этот момент.) Freyre хочет отметить, что по сравнению со способами колонизации, которые избегали и/или откровенно осуждали смешение, среди нас была большая вероятность расовой демократизации и социального восхождения небелого элемента (что не то же самое, что говорить, что не было расизма и предрассудков, которые автор назвал корнем, даже если не в структуре).

Тем не менее, рассматривая этапы приема, которые сопровождают работу Freyre с течением времени, нельзя забывать, что, несмотря на эти революционные аспекты, сам Gilberto Freyre считал себя консерватором — что совершенно ясно, когда можно увидеть тоску, которая пронизывает его работу: Freyre, по признанию, является бенефициаром этой декадентской структуры. и критикует, теперь с некоторой тонкостью или непосредственно, все достижения прогресса, которые, кажется, угрожают его миру. Freyre точно не отрицает процесс насилия, на котором оно основано, но открывает возможность

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

принципа расовой демократизации, который в некотором роде смягчает насилие, из которого оно построено.

Freyre, решительно отстаивая важность черного элемента в строительстве Бразилии, верит и выступает за построение расовой демократии, и что этот способ демократии, основанный на смешении, эффективное существование которого не раз было объектом жесткой критики, был бы даже лучше, чем традиционная демократия, дискурс которой укрепился на Западе.

Идея социальной и расовой демократии, наследницы старых общинных традиций, в которых сосуществование не исключает иерархии, представлена Gilberto Freyre как творение (иберийское, особенно лузо-бразильское) более богатое и легитимное, чем современная политическая демократия. Не только политическая демократия и, как следствие, всеобщее избирательное право не соблазнили Gilberto Freyre. Другие культурные примеры, отождествляемые с буржуазной рациональностью, также беспокоили его, включая грамотность, которая, как он утверждает в тексте 1923 года о работе Agripino Grieco, приведет к «медианизму» и гомогенизации. (SCHNEIDER, 2012, стр.79)

Трудность поиска точного тона, намерения Gilberto Freyre заключается в том, сколько его заявлений, так сказать, в пылу часа, включая статьи, опубликованные в газетах. Конечно, нельзя строить охоту на ведьм, забывать наследие творчества Gilberto Freyre или даже обвинять его. Точно так же, как нельзя, с другой стороны, забыть или оставить в стороне его многочисленные противоречия. Нужно понимать саму работу. И, как ни странно, одной из вех, которая может наилучшим образом дать интерпретационный ключ к этому, является, именно книга, которая таинственным образом была потеряна.

3. СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЕ: НЕИЗВЕСТНАЯ КНИГА

Хотя она не была должным образом написана, можно сказать, что книга присутствует, почти одержимо, в обширном предисловии, процитированном в начале, написанном и, вероятно, пересмотренном и переписанном много раз, согласно заключительному примечанию автора, в период с мая 1949 года по март

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

1961 года. Поэтому поначалу мало что можно было бы сказать об этой книге, если бы не ожидаемые комментарии автора, тон, в котором они выражены, и то, как эти отрывки очень сильно соотходятся с томами, фактически опубликованными в последовательности. Freyre кажется горьким, так как это, кажется, не встречается в других частях работы по отношению к другим темам. Вопрос не в том, что он говорит о феномене смерти, а в том, что означает эта смерть в символических аспектах. Это была не смерть, как кажется, а смерть как свершившийся акт, настолько непревзойденный, что девизом является конструкции и ритуалы, которые ее окружают. Но прежде всего оставление, через которое проходят эти следы прошлого, как в отношении старых резиденций для живых, так и в отношении тех, кто воскрес до мертвых.

Это разложение также произойдет с проживанием мертвых, а также с местом жительства живых. Само резиденции живущих потеряли своих первоначальных владельцев и свою первоначальную респектабельность. Еще одна война, помимо той, что объявлена в *Sobrados e mucambos*, была объявлена патриархату. В этот первый момент, когда Бразилия начинает урбанизироваться, улица идет на войну с домом: именно на улице должны строиться общественные отношения, а не просто под гнетом самого грубого патриархата. Эта защищается в зданиях максимально прочно, давая меньше места для дыхания детям и особенно женщинам (это женщины, особенно то, что больше всего охраняется в этих зданиях), но со временем окна открывались, стекла часто заменяли ставни, ритуалы улицы стали преодолевать барьеры дома. , но это было не самое большое из поражений, понесенных старым патриархатом: с постепенным падением старых семей именно сами дома переходят к другим владельцам или к другим целям, заброшенным, которые были оставлены старыми семьями. Они деградируют на менее благородные и более общие функции. Или они просто заброшены. Та же участь, которая сопутствует старым надгробиям.

Монументальная гробница или могила, называемая вечной, или простая яма, отмеченная деревянным крестом, - продолжение

больших домов, после домов, домов, одиночных домов, тисамбо, сегодня последних особняков или домов чисто буржуазного и мелкобуржуазного дома, крестьянского, пастушьего и пролетарского дома - является, как и сам дом, экологическим выражением оккупации или господства пространства человеком. Мертвец по-прежнему, в некотором смысле, социальный человек. А в случае гробницы или памятника умерший становится выражением или показухой власти, престижа, богатства выживших, потомков, родственников, детей, семьи. Патриархальная гробница, так называемая вечная, или семейная, наиболее выразительная гробница — это иногда острое усилие преодолеть собственное растворение индивида путем интеграции в семью, которая считается вечной через детей, внуков, потомков, людей с тем же именем. И с этой точки зрения патриархальная гробница из всех форм человеческого занятия пространства представляет собой наибольшее усилие в смысле постоянства или выживания семьи: ту форму занятия пространства, чья архитектура, чья скульптура, чья символика продолжается и даже совершенствуется большие дома и дома живых. , упорядочивая, в пределах гораздо меньших пространств, чем те, которые заняты этими усадебными домами, в вызовах времени. (FREYRE, 2002, с. 674-675)

Вызов времени потерян, даже потому, что иначе и быть не могло. Тон Freyre кажется эмоциональным, без дистанции, которую можно было бы ожидать от более традиционного социолога. Но Freyre, хотя и консервативен в других смыслах, не совсем традиционный социолог, и это участие авторского чувства, которое практически ставит первое лицо на место третьего, то, что происходит без серьезных проблем в других отрывках, вливается в стиль текста: разница в том, что отличается от того, что происходит даже в другие моменты, одинаково ностальгическим и сентиментальным. , не часто встречается этот плачущий тон и почти резонирующий в творчестве Gilberto Freyre. Именно здесь, вероятно, консервативный аспект его работы обусловлен прогрессивным аспектом: подумайте, с одной стороны, о защите, которую социолог из Пернамбуку сделал поработенным неграм и полукровкам; считают, что мисседон является плодом большей части самого рабства; на первых началах это было бы хорошей основой для построения общества (полукровка будут нести качества всех рас вместо того, чтобы приносить их вырождение); общество, которое породило эту социальную конструкцию через ужас рабства, в конечном итоге

было разъедано внутри и сущью; в то же время косвенным и ясным признаком этого разложения является оставление, через которое проходят как древние обитатели живых, так и древние обитатели мертвых.

Тщетные претензии. Разрушение или деградация домов, дворянских домов, больших домов, более роскошных гробниц или семейных гробниц настолько часты в Бразилии, что, кажется, в «Бразильце» обнаруживается исключительная небрежность к тому, что было работой или основанием умершего предка или деда. Пусть бразилец не отрицает этого дефекта, который в глазах энтузиастов Прогресса с большим капиталом является, пожалуй, таким же качественным: мертвецы, не мешающие творческой деятельности живых с пережитками своих и без того архаичных творений. Правда в том, что распавшийся патриархат, эти дома, эти дома, эти гробницы редко могут поддерживаться пост патриархальным обществом или, — сказал бы профессор Carl S. Zimmermann — «атомистический», как, в своих доминирующих формах, большая часть бразильских сегодня. Распад семей на три, четыре, пять или шесть патриархальных поколений должен был бы соответствовать тому, что происходило среди нас: разрушение, заброшенность, старых больших домов фермы или изобретательности; или превращение их в фабрики, дома престарелых, казармы, убежища пригородных призраков или причальных негодяев. Трансформация, также, старых городских или пригородных домов, когда-то вмещающих прочно патриархальные семьи, в больницах, многоквартирных домах, «свиноголовых», борделях, школах, музеях, монастырях, колледжах, пансионатах, гостиницах, фабриках, мастерских, складах, складах. (FREYRE, 2002, с. 675)

О каком именно времени говорит Gilberto Freyre? Большая часть его данных может быть перекостерижена в хронологическом порядке: документация, которую предлагает социолог, в этом смысле является пофтенерованной и щедрой. С другой стороны, это прогрессивное время может быть обманчивым. Ибо «для Freyre прошлое никогда полностью не забывается, а скорее живое и пульсирующее, проецирующее себя в настоящее и будущее. Ведь для него время было «трибуном», то есть прошлое, настоящее и будущее непрерывно простекали» (OLIVEIRA, 2015, стр. 450). Это довольно симптоматично для символики упадка старых городов и даже для древних гробниц. Распад элементов прошлого обнаруживается в настоящем времени и позволяет читать

это настоящее по-другому, особенно если принять во внимание такие дорогие современности аспекты, как отсутствие понимания постоянства. Утраченная книга станет четвертой и последней из дуальностей, разоблаченных Freyre, напоминая о методе композиции названий трех предыдущих работ. Это дает о счете, например, приоритета Freyre, отданного негру вместо индейца, который также был поработщен, для строительства первого из титулов, который выделяет большой дом и сензалу, больше как дополнения, более того, чем как оппозицию, но как дополняет этот диалог, не избегая определенного конфликта. При этом Freyre импортировал социальные конструкции, которые породили бы прежде всего помещичий патриархат, то есть тот, который из северо-восточного цикла сахарного тростника заложил бы основы бразильской колониальной семьи.

В следующей книге диалог окажется немного более противоречивым, но в терминах, которые не кажутся прямо осуждаемыми самими названиями: конфликт не будет происходить непосредственно между домом, дворянским домом, который в некотором роде представляет сельский большой дом, и тисамбо, что является скорее контрапунктом, чем дополнением к сензале. , хотя в каком-то смысле это его продолжение. Происходит то, что совмещенность между большим домом и сензалой начинает разрываться. Хотя полномочия командования остаются, а представительная сила лордов все еще сохраняется, потому что, несмотря ни на что, это все еще патриархальная страна по происхождению и основанию, урбанизация уже сама по себе представляет собой разделение, важное расстояние между двумя предыдущими жилищами. Полномочия остаются, но уменьшаются. Символика начинает ослабевать. Сельский патриархат в городе начинает проявлять себя как анахроничная и застойная сила. Настоящая борьба, которая будет здесь происходить, будет с улицей, которая потребует более продвинутого и более близкого вида цивилизации европейских моделей, и вызовет внутренние конфликты, которые раньше невозможно было себе представить, учитывая респектабельность патриарха.

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

Для Freyre, наследника, бенефициара и защитника того типа общества, которое было построено таким образом, это еще не травма. Открытие для демократического Freyre, которое происходит с конфликтом между улицей и таунхаусом, является важным фактором в том, чтобы сделать более податливой жесткую патриархальную структуру, которая началась в сельской среде цикла сахарного тростника, который разрушался с самого начала добычи. Эта демократизация или расслабление общества, демократизация, следует еще раз сказать, которая происходит в совершенно иных терминах, чем те, что имеют место на Западе в целом, имеют высокую точку с социальным подъемом холостяка, типичного городского и городского элемента, и возможностью социального восхождения мулатов, которое часто будет материализоваться под защитой армии, тема следующей книги, которая завершит трилогию.

Травма, только догадываемая по тону восстания, содержащегося социологом из Пернамбуку в отрывках, объясняющих потерянную книгу, происходит по иронии судьбы во время, сопутствующее прокламации Республики. Тема потерянной книги остается в названии, единственное, что осталось от произведения. По-видимому, социальная напряженность, часто смягчаемая в других работах, поскольку одной из целей автора была защита возможности расовой демократии, более жестко проявилась бы в этой последней книге, в которой точно объяснялись бы погребальные ритуалы и определенным образом способы, которыми сильные имущие хотели увековечить свои имена из роскоши своих последних обитателей. , который был недоступен для беднейших, многие из которых все еще были чернокожими и полукродеными.

Jazigos e covas rasas. Название было полностью определено автором, а название определяется только тогда, когда кто-то точно знает, с чем он предназначен. По словам Freyre, это был бы убедительный том и расширил бы всю дискуссию о социальных антагонизмах от различий в типах жилья в последнем обращении. Но не только это. Freyre намеревался проанализировать развитие и распад бразильского общества (особенно патриархальной семьи) через изучение погребальных

обрядов и, возможно, различий между обрядами самых богатых слоев и беднейших слоев общества, также принимая во внимание влияние мертвых на живых или способ, которым ходят пути и обычаи, истины и правила тех, кто уехал, могут мешать жизни их семей более чем на поколение. Для этого он изначально подчеркивает несоответствие между монументальной гробницей, или так называемым вечным отложением, и неглубокой могилой, отмеченной деревянным крестом. (ARAGÃO, 2011, с. 93)

Диалог между жилищами для бедных и богатых, помещенный в название *Sobrados e mucambos*, найдет в этой последней работе еще более жестокий и шокирующий контрапункт. Последнее страдание, символизируемое самой смертью, от которого ни богатые, ни бедные не могут убежать, кажется одним замаскированным и в то же время отложенным и еще более ясным и неизбежным для другого: богатые маскируют уничтожение смерти путем строительства гробниц, способных выжить в нескольких поколениях, по крайней мере, в намерении. Для бедных исчезновение уже кажется свидетельством нищеты неглубоких могил.

Но сохранение этой последней привилегии со стороны бывших патриархальных лордов зависело от одной вещи, которую нельзя было поддерживать, — от поддержания их собственного мира. С их постепенным исчезновением как дома живых, так и дома мертвых, те, кто когда-то защищал себя от улицы, а затем, казалось, защищал себя от унижения смерти, теперь появляются в своем страдании оставления. В отличие от дома бедных и неглубокой ямы бедных, конечно, это будет более медленный процесс, разлагающий здания сначала более прочные, но все же материализованные в неизбежном процессе.

В конце концов, неизвестно, что на самом деле случилось бы с потерянной книгой Gilberto Freyre, хотя все заставляет верить не только в то, что она была более чем отрывочной, но и в том, что она была бы близка к окончательной версии, а затем, к сожалению, была утеряна. Его отсутствие, однако, сделало книгу каким-то образом симптоматичной для его собственного предмета. Книга, в которой говорилось о распаде и постепенном исчезновении целой

цивилизации, в конечном итоге сама была утеряна. В одном случае и в другом груз отсутствия ощущается как тень. Бразилия больше не патриархальна, как в те времена, о чем говорит Freyre, но аспекты этого патриархата остаются присутствующими, таким образом, который не может быть замечен с оптимизмом Freyre, и все еще находится в конфликте с большей открытостью общества. В одном случае прошлое и настоящее, проецируемые в будущее, являются основополагающими отсутствиями.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Революционную работу Gilberto Freyre следует рассматривать в общем балансе, позволяющем увидеть глубокий разрыв, который социолог из Пернамбуку действовал в отношении предыдущей традиции, преимущественно евгенической, которая видела в черном более низкий элемент, который вредил в построении бразильского общества и в строительстве самого бразильца. Правда, со временем в работе возникли и другие противоречия, наиболее спорным из которых была бы защита расовой демократии, которая компенсировала бы или, по крайней мере, оправдала бы жестокий процесс колонизации, через который прошла Бразилия. Следует поверить, что иначе и быть не могло для такого автора, как Freyre: социолог, считавший себя консерватором, несмотря на интеллектуальные разрывы, вызванные его работой, желал сохранения и сохранения специфически бразильского типа общества, в основе которого лежало построение помещичьего патриархата и его ослабление, такое как появление урбанизации. , что в качестве более или менее прямого следствия имело бы социальный подъем мулата и холостяка, в конкретных случаях в одном и том же лице, достигнув пика с провозглашением республики и вступлением в общество чернокожих и полукровок, армией, по мнению социолога, оказался расово менее ограниченным институтом. Защита этого образа жизни или плач по поводу его исчезновения, по-видимому, были хорошо сведены в книгу уже под очень символическим названием: *Jazigos e covas rasas*, которые объясняли бы погребальные ритуалы богатых и бедных.

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

Книга была утеряна, и ее эхо лежит только в предисловиях и введениях к *Sobrados e mucambos* e *Ordem e progresso*. Но эти отголоски и даже эта потеря до сих пор объясняют преданную ностальгию автора. Ибо добро или зло, и противоречия Gilberto Freyre осознают это, патриархат, который его породил, есть откровенный упадок и ускоренное исчезновение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

ADORNO, T. W. **Notas de literatura I**. Trad. Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidade/Editora 34, 2008.

ARAGÃO, Solange de. “Jazigos e covas rasas: o livro que Gilberto Freyre não escreveu?” In: Oculum Ensaios, n. 13. Campinas. pp. 88-96. Janeiro-junho, 2011.

FREYRE, Gilberto. **Casa-grande & senzala** – Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal./**Sobrados e mucambos** – decadência do patriarcado rural e desenvolvimento urbano. In: Intérpretes do Brasil. Vol. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002. pp. 121-646/647-1379.

LOPES, Moisés Alessandro de Souza. “A ‘intoxicação sexual’ do novo mundo: sexualidade e permissividade no livro Casa-grande & senzala.” In: Revista Mediações, Londrina, v.8, n.2, jul./dez.2003. pp. 171-189. MARTINS, Wilson. Literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1973.

MELO, Alfredo César. Saudosismo e crítica social em *Casa grande & senzala*: a articulação de uma política da memória e de uma utopia. Estudos avançados, 23 (67), 2009. pp. 279-296.

OLIVEIRA, Amurabi. “Do pretexto ao subtexto de *Casa-grande & senzala*.” Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 42, p. 449-457, dez. 2015.

RIBEIRO, Renê Salmito. *Menino de engenho, Doidinho e Bangüê*: aspectos da trilogia de formação de José Lins do Rego. Dissertação de Mestrado apresentada ao

RC: 93479

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/тень>

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Educação da Universidad Del Sol para obtenção do Título de Mestre em Ciências da Educação. Assunción, 2018.

SCHNEIDER, Alberto Luiz. "Iberismo e luso-tropicalismo na obra de Gilberto Freyre." In: História da historiografia. Ouro Preto. n. 10, dezembro de 2012, pp. 75-93.

SCHWARZ, Roberto. **Duas meninas**. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

Представлено: Август 2020.

Утверждено: Ноябрь 2020 года.